

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрийгитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Латипова Нодира

заведующая кафедрой Социальная работа
Национального университета Узбекистана
доктор социологических наук (DSc), профессор
e-mail: n.latipova@nuu.uz

Абдухалилов Абдулло

доцент кафедры Социальная работа
Национального университета Узбекистана
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
e-mail: abdu_lla@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183065>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время люди с инвалидностью сталкиваются со многими препятствиями в процессе получения высшего образования в Узбекистане. В статье анализируются проблемы, связанные с преодолением препятствий, с которыми они сталкиваются – это разработка стандартов для создания беспрепятственной среды, предоставление информации о проблемах инвалидности административному, техническому персоналу, мониторинг принятого законодательства, разработка предложений и рекомендаций по развитию системы хартия инклюзивного образования. Целью данной статьи является выявление барьеров, с которыми сталкиваются студенты с инвалидностью, а также конструирование предложений, направленных на формирование инклюзивного образования в вузах Узбекистана. Также исследование механизмов проектирования доступной среды для студенческой молодежи. В статье представлены результаты социологического исследования «Создание методологии формирования независимой «безбарьерной среды» для студентов с инвалидностью», которое выявило потребность студентов с инвалидностью в вузах.

Ключевые слова: Молодежь, студент, инвалидность, инклюзия, инклюзивное общество, инклюзивное образование, вуз, безбарьерная среда, закон, правовые знания, права и гарантии, физические препятствия, досуг.

Нодира Латипова

Ижтимоий иш бўлими бошлиғи
Ўзбекистон миллий университети
социология фанлари доктори (DSc), Professor
e-mail: n.latipova@nuu.uz

Абдухалилов Абдулло

Ижтимоий иш кафедраси доценти
Ўзбекистон миллий университети

ижтимоий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
e-mail: abdu_lla@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТЎСИҚСИЗ МУҲИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда ногиронлар Ўзбекистонда олий маълумот олиш жараёнида кўплаб тўсиқларга дуч келишмоқда. Мақолада улар дуч келадиган тўсиқларни енгиб ўтиш билан боғлиқ муаммолар таҳлил қилинади – тўсиқсиз муҳитни яратиш стандартларини ишлаб чиқиш, маъмурий ва техник ходимларга ногиронлик муаммолари тўғрисида маълумот бериш, қабул қилинган қонун ҳужжатларини мониторинг қилиш, инклюзив таълим тизими уставини ишлаб чиқиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. Ушбу мақоланинг мақсади ногирон талабалар дуч келадиган тўсиқларни аниқлаш, шунингдек, Ўзбекистон университетларида инклюзив таълимни шакллантиришга қаратилган таклифларни ишлаб чиқишдан иборат. Шунингдек, талабалар учун қулай муҳитни лойиҳалаш механизмларини ўрганиш. Мақолада ногирон талабаларнинг университетларга бўлган эҳтиёжини очиб берган “ногиронлиги бор талабалар учун мустақил тўсиқсиз муҳитни шакллантириш методологиясини яратиш” социологик тадқиқот натижалари келтирилган.

калит сўзлар: Ёшлар, талабалар, ногиронлик, инклюзивлик, инклюзив жамият, инклюзив таълим, университет, тўсиқсиз муҳит, қонун, ҳуқуқий билимлар, ҳуқуқ ва кафолатлар, жисмоний тўсиқлар, бўш вақт.

Nadira Latipova

Head of the Department of Social Work
National University of Uzbekistan
doctor of sociological sciences (DSc), professor
e-mail: n.latipova@nuu.uz

Abdulkhalilov Abdullo

Associate Professor of the Department of Social Work
National University of Uzbekistan
doctor of philosophy in social sciences (PhD)
e-mail: abdu_lla@mail.ru

PROBLEMS OF BARRIER-FREE ENVIRONMENT FORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

Currently, people with disabilities face many obstacles in the process of obtaining higher education in Uzbekistan. The article analyzes the problems associated with overcoming the obstacles they face – the development of standards to create an unhindered environment, providing information about disability problems to administrative and technical personnel, monitoring the adopted legislation, developing proposals and recommendations for the development of the charter of inclusive education system. The purpose of this article is to identify the barriers faced by students with disabilities, as well as to design proposals aimed at the formation of inclusive education in universities of Uzbekistan. Also, the study of the mechanisms of designing an accessible environment for students. The article presents the results of a sociological study "Creating a methodology for the formation of an independent "barrier-free environment" for students with disabilities", which revealed the need of students with disabilities in universities.

keywords: Youth, student, disability, inclusion, inclusive society, inclusive education, university, barrier-free environment, law, legal knowledge, rights and guarantees, physical obstacles, leisure.

ВВЕДЕНИЕ.

Несмотря на проводимые реформы в Республике Узбекистан в сфере защиты прав лиц с инвалидностью, они сталкиваются с множеством различных барьеров как физического, так и социального характера [1, – С.110-11]. Фактами, свидетельствующими о маргинальном положении лиц с инвалидностью, является то, что «более 80% общественных зданий не приспособлены для людей с инвалидностью» [2]. Всего 7% от общего количества лиц с инвалидностью трудоустроены [3]. Все это свидетельствует о том, что лица с инвалидностью сталкиваются с различными барьерами, препятствующими их полноценному участию в общественной жизни.

Одним из фундаментальных прав человека является его право на получение образования. Соответственно Закону «О правах лиц с инвалидностью», лица с инвалидностью имеют право на образование в образовательных организациях и в течение всей жизни для наиболее полного развития своих способностей и участия в жизни общества и государства [4]. Реализация права на образование данной категории граждан является важнейшим условием успешной интеграции и возможности самореализации в профессиональном и социальном плане.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Понятие «инклюзивность» является одним из трендовых понятий, вовлекающих в свою орбиту исследований ученых различных сфер социальных наук. В последние десятилетия в Узбекистане усиливается интерес ученых к исследованию вопросов инвалидности. Это происходит как в социологии, так и в других смежных отраслях социально--гуманитарных наук. В этой связи мы можем перечислить ученых Узбекистана, исследовавших проблемы людей с инвалидностью, таких как М.Х. Ганиева, Н.М. Латипова и т.д. Также необходимо упомянуть работы А.А. Абдухалилова, Д. Юсупова, Л.Р. Муминова, В.С. Алексеева, З.Ф. Узакова и т.д. [5].

В то же время анализ понятия «инклюзивность» показывает не проявившие всех своих возможностей и фундаментальных аспектов концептуальные проблемы понимания инклюзивного общества. К ним мы можем отнести такие проблемы, как нечетко выраженные границы инклюзивности, скромные возможности формирования универсального дизайна в обществе, а также инклюзивное восприятие мира. Полагаем, что именно отношение людей друг к другу, в частности к людям с инвалидностью, является базовым аспектом формирования инклюзивного общества [6, - С.110].

Инклюзия направлена на создание равных возможностей для всех. Инклюзивное образование – это прежде всего обеспечение равного доступа к образовательному процессу в учебных заведениях. В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» отмечается, что «Инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к образованию в образовательных организациях, для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [7]. Но при этом существуют основные получатели услуг в инклюзивном образовании являются маломобильные группы населения, которые, испытывают затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необоримой информации или ориентировании в пространстве, люди с инвалидностью, беременные, люди старших возрастов и учащиеся в образовательных учреждениях, в частности студенты вузов [8]. В особенности инфраструктурной, образовательной и социальной инклюзии [9, – С. 20].

В свою очередь инклюзивное образование требует доступной среды. Совершенствование социальной сферы в направлении соответствия требованиям Конвенции о правах инвалидов, ратифицированная в Республике Узбекистан в 2021 году, выдвинула вопрос создания безбарьерной среды. «Конвенция допускает принятие надлежащих мер по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к поддержке и замены механизмов принятия решений, включая ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом» [10].

Безбарьерная среда — это, прежде всего, снятие преград в передвижении, наличие условий, необходимых для удовлетворения трудовых, образовательных, культурных и других потребностей лиц с инвалидностью в контексте равных возможностей. Проблема получения высшего образования студентами с инвалидностью является одной из приоритетных задач в построении Нового Узбекистана. Для того чтобы сделать образовательный процесс комфортным для всех, вузы совершенствуют и создают механизмы для преодоления барьеров и создания доступной среды, включающей в себя не только инфраструктурные изменения, но и адаптацию учебной, воспитательной, информационной и досуговой программ.

В целях выполнения приказа Министерства высшего и среднего специального образования в соответствии с Постановлением № 16 парламентской комиссии от 23 августа 2021 года некоммерческая организация исследовательского центра «Перспектива» в рамках проекта под названием «Создание методологии формирования независимой «безбарьерной среды» [11] для студентов с инвалидностью было проведено социологическое исследование среди 1440 студентов. Социологическое исследование охватило 467 студентов из города Ташкента (32,4%), 225 студентов из университетов республики Каракалпакстан (15,6%), Самаркандскую область из 197 студентов (13,7%), Ферганскую область из 156 студентов (10,8%), Бухарскую область из 148 студентов (10,3%), Наманганскую область из 140 студентов (9,7%) и Кашкадарьинскую область из 107 студентов (7,4%) респондентов.

Поскольку отбор респондентов проводился целенаправленно, были охвачены все студенты с инвалидностью, обучающиеся в вузах 7 регионов. Более всего охвачено студентов с инвалидностью в Национальном университете Узбекистана, Каракалпакском государственном университете, Бухарском государственном университете, Наманганском государственном университете, Государственный Университет мировых языков Узбекистана, Ферганском государственном университете и Самаркандском государственном университете.

Это связано с тем, что в данных вузах готовятся специалисты наиболее приемлемые для лиц с инвалидностью.

В Нукусском Государственном Институте педагогики, Ташкентском государственном педагогическом университете, Самаркандском государственном университете языков и Коканском государственном педагогическом университете обучаются более чем 50 студентов с инвалидностью, в остальных же обучаются около 30 студентов с инвалидностью.

Анализ показал, что разница между опрошенными мужчинами и женщинами составляет 8%. Всего опрошено 663 респондента мужчин (46,0%) и 777 респондентов женщин (54,0%). Такую ситуацию можно рассматривать как типичную для обществ, где обеспечивается гендерное равенство.

Рис. 1. Гендерное соотношение студентов

Из общего контингента опрошенных респондентов 706 (49,0%) – от 18-21 летние, 360 (25,0%) – 21-24 летние, 235 (16,3%) – 24-28 летние, 139 (9,7%), – 28-32 летние. Следует отметить, что опрошенных студентов с инвалидностью по городу Ташкенту больше, чем в других регионах. Основная масса опрошенных составляет обучающихся в бакалавриате, их численность составила 1428 (99,1%) опрошенных, по специальности магистратура 9 (0,6%) и 3 (0,3%) человека обучается в докторантуре.

Среди опрошенных были выявлены типы инвалидности (28,2%) – респондентов с проблемами со зрением, (31,6%) – с нарушением опорно-двигательного аппарата, (3,1%) – с потерей слуха и (37,1%) – с другими видами инвалидности. Среди них, по группам инвалидности: инвалидов 1-й группы – 16 (11,1%), инвалидов 2-й группы – 1243 (86,6%), инвалидов 3-й группы – 33 (2,3%).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Анализ данных социологического исследования показал, что большинство опрошенных студентов не обладают правовыми знаниями о правах и гарантиях людей с инвалидностью, каждый десятый молодой человек с инвалидностью совсем не знает соответствующих законов, это говорит о их низкой правовой культуре.

Рис. 2. Знание законов о социальной защите людей с инвалидностью

Около половины опрошенных респондентов (41,9%) оценили действие законов, защищающих права и интересы лиц с инвалидностью, как отличное и хорошее, каждый второй (37,1%) студент с инвалидностью оценил законы, защищающие права и интересы лиц с инвалидностью, как неудовлетворительно действующими на практике на практике при этом каждый четвертый опрошенный (21%) оценил ситуацию как удовлетворительную. Анализ показал, что если более всего неудовлетворены действующими законами на практике в городе Ташкент (37,1%) это означает, что законодательство касающиеся, людей с инвалидностью применяется не одинаково во всех местах.

Рис. 3. Ответ на вопрос «Оцените действие законов защищающих права и интересы людей с инвалидностью»

На вопрос анкеты о причинах того, что законы, защищающие людей с инвалидностью, не работают на практике получены следующие ответы – на освещение законов об инвалидности в СМИ отреагировали негативно (22,0%) респондента, (24,7%) опрошенных заявили, что ответственные люди препятствуют действию законов, (34,8%) респондента, отметили, что сами люди с инвалидностью не заявляют о своих правах или недостаточно знают о своих правах, (18,5%) респондентов ответили, что в нашем обществе с этим нет проблем. Чаще всего выражают негативное мнение студенты из города Ташкент. Так недовольны освещением в СМИ (8,0%) респондентов, 9,5% отметили, что ответственные люди препятствуют действию законов, 10,8% заявили, что виноваты сами люди с инвалидностью.

Анализ ответов респондентов об оценке правовых знаний и осведомленности о законах, направленных на защиту прав и интересов лиц с инвалидностью показал, что большинство опрошенных (62,8%) оценивают, что знания о законодательстве, направленном на защиту прав и интересов людей с инвалидностью частичными, 15,3% респондента оценили свои знания как низкие, (13,2%) респондентов ответили, что они полностью осведомлены о законодательстве, направленном на защиту прав и интересов людей с инвалидностью, 8,7% опрошенных студентов не знают правовых основ защиты людей с инвалидностью.

Каждый четвертый опрошенный (20,7%) считает, что для ознакомления студентов с существующими законами и другими нормативными правовыми актами, направленными на защиту прав и интересов людей с инвалидностью, а также совершенствовать их правовые знания необходимо, чтобы эти законы и другие нормативные правовые акты должны быть напечатаны в форме, которая удобна для студентов с инвалидностью. Каждый второй (37,1%) опрошенный сообщил, что необходимо провести различные семинары-тренинги, направленные на улучшение правовых знаний студентов с инвалидностью, (30,2%) высказали мнение, что СМИ должны больше освещать законы и другие нормативные правовые акты, направленные на защиту прав и интересов лиц с инвалидностью.

Анализ данных исследования показал, деятельность лиц, ответственных за создание особых условий для обучения и проживания в вузах, так (11,2%) сообщил, что такой работой занимается студенческий профсоюз, (60,2%) занимается заместитель декана по духовно-просветительской работой, (7,7%) занимается группа волонтеров и (20,9%) сообщили, что в вузах никто не занимается проблемами студентов с инвалидностью. Таким образом, 2 из каждых 10 студентов с инвалидностью, которые обучаются в вузах, все еще имеют условия для получения образования и проживания в нем, но при этом ответственные лица в вузах не уделяют им достаточного внимания.

Таблица 1.

Осведомленность об ответственных лицах, занимающихся студентами с инвалидностью в вузах?

		Студенческих профсоюзов	Заместитель декана по духовно-просветительской работой	группа волонтеров	В вузах никто не занимается этими проблемами	Общее
Тошкент	%	3,9%	17,3%	2,4%	8,8%	32,4%
Ферганна	%	,8%	6,0%	1,3%	2,7%	10,8%
Самарканд	%	1,2%	9,9%	1,4%	1,3%	13,7%
Кашкадарья	%	0,9%	5,0%	0,6%	1,0%	7,4%
Каракалпакистан	%	1,6%	9,9%	1,0%	3,1%	15,6%
Бухара	%	1,7%	5,8%	,4%	2,3%	10,3%
Наманган	%	1,0%	6,3%	,6%	1,7%	9,7%
Общее	%	11,2%	60,2%	7,7%	20,9%	100,0%

Почти каждый четвертый (26,1%) опрошенный студент с инвалидностью, отметил проблему, связанную с неровными дорогами, ведущих к вузу, около половины респондентов (46,3%) сообщили о физических препятствиях из-за большого количества лестниц в районе вузов, а (7,1%) опрошенных заявили об отсутствии лифтов, (7,1%) сообщили о наличии физических препятствий из-за узких дорог, а 20,5% студентов с инвалидностью отметили, что учебные кабинеты не приспособлены для людей с инвалидностью. При этом около половины (41,8%) слабовидящих студентов, (38,1%) студентов с нарушениями ходьбы или

передвижения, (5,3%) студентов нарушениями слуха и 14,8% студентов с другими формами инвалидности сообщили о наличии физических барьеров.

Анализ отношения респондентов к работе по устранению физических барьеров в вузах показывает, что половина опрошенных (50,6%) респондентов отметили положительную динамику в изменениях по устранению проблем, в то время как (21,0%) выразили отрицательное отношение, указав, на то, что никаких положительных изменений не ощущается, 19,4% респондента не думали об этой проблеме, (9,1%) респондентов отметили, что вопрос преодоления физических барьеров на территории вузов по-прежнему не является актуальным или вообще не обсуждается обществом.

Рис. 4. Уровень изменений по устранению физических барьеров в вузах

Исследование выявила, что большинство респондентов (70,6%) вообще не обращались в администрацию вузов по устранению существующих физических барьеров на территории, (8,3%) респондентов сообщили, что они подавали заявку на устранение проблем, но результата не было, (13,3%) сообщали в администрации вуза, в результате чего эти физические барьеры в зоне вузов были устранены, и лишь (1,0%) опрошенных студентов сообщили, что апелляция студента была отклонена по различным причинам.

Еще одним из важных показателей считается отношение к студентам с инвалидностью преподавателей. Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете отношение профессорско-преподавательского состава к вам?» выявили следующую картину, более половины опрошенных (51,2%) отметили положительное отношение, (18,1%) респондентов отметили вариант «преподаватели не понимают наших проблем», (10,0%) выбрали вариант «оценивают в большинстве случаев таким образом, чтобы мы мучались», (9,5%) преподавателей равнодушны к нашим проблемам, а (11,3%) студентов с инвалидностью из-за различных недоразумений имеют негативные отношения. 4,8% студентов с инвалидностью сетуют на негативное отношение со стороны профессорско-преподавательского состава вузов.

Выявлено, что студентам с инвалидностью необходима помощь в жизни, получении образования, передвижении около половине опрошенных (45,8%) помогают однокурсники, с которыми вместе учились, 20,4% студентов ответили, что в процессе обучения им помогали их родители или близкие родственники, (27,4%) респондентов сообщили, что в различных ситуациях им помогают разные незнакомые люди, (3,5%) оказывают помощь волонтерские клубы, сформированные в некоторых вузах, и (2,9%) опрошенных студента с инвалидностью получали помощь в процессе обучения за плату. Результаты анализа показывают, что вопрос оказания соответствующей помощи студентам с инвалидностью для (30,3%) студентов в обучении остается абстрактным.

Примечательно, что нет никаких проблем с использованием учебной и другой литературы в учебном процессе для студентов с инвалидностью. Более половины респондентов (61,2%) сообщили об отсутствии трудностей в использовании учебной литературы. (17,7%) сообщили об использовании различных компьютерных программ, мобильных приложений и других инструментов в изучении предметов, в импользовании

учебных материалов 11,8% опрошенных используют помощь близких родственников, 9,3% сообщили об использовании аудиоформы учебной литературы.

Когда респондентам были заданы специальные вопросы, чтобы узнать об изменениях в их настроении в ходе обучения студентов с инвалидностью в вузах, (24,0%) сообщили, что недостатки в обеспечении необходимой литературой причиняют им боль, (12,7%) сообщили, что их настроение ухудшается из-за негативного отношения со стороны окружающих. К сожалению, большинство студентов с инвалидностью – то есть (56,9%) сообщили об ухудшении своего настроения из-за непонимания лекций, прочитанных в ходе занятий, неудобства условий на факультетах и пренебрежения руководством университета.

Анализ ответов респондентов показал, что свое свободное время (46,8%) сообщили, что читают книги, (39,3%) студенты с инвалидностью сообщили о том, что они слушают музыку, (9,5%) сообщили о прогулках по известным районам города и (4,4%) заявили о посещении культурных заведений, таких как театры, музеи. На вопрос анкеты: «С какими основными проблемами сталкиваются студенты с инвалидностью при проведении своего свободного времени?». (46,8%) респондентов сообщили об отсутствии барьеров или проблем с содержанием досуга, (24,9%) сообщили, что в местах отдыха не созданы условия для людей с инвалидностью, (17,4%) сообщили, что в учреждениях досуга не созданы условия для людей с инвалидностью, (10,9%) сообщили, что рядом не было человека, который мог бы помочь.

Анализе случаев гендерной дифференциации в процессах решения своих бытовых проблем, проведения досуга студентов с инвалидностью показало, что половина опрошенных (50,4%) обучающихся в вузах, не задумывались об этом, (33,3%) сообщили, что случаев гендерной дифференциации и гендерной изоляции не было вообще, лишь (16,3%) респондентов сообщили, что происходит гендерная дифференциация и связанная с ней изоляция.

ВЫВОДЫ.

Проведенное социологическое исследование позволило получить некоторую информацию о социальной жизни молодых девушек с инвалидностью, проходящих обучение в вузах Узбекистана, и выявить проблемы в их социальной жизни. Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать следующий вывод:

Большинство студентов с инвалидностью оценивают законы, защищающие права и интересы людей с инвалидностью как удовлетворительные, но правоприменительную практику почти 40% опрошенных студентов оценивают, как неудовлетворительные, то есть законодательство о правах и интересах людей с инвалидностью применяется не во всех местах одинаково.

Опрошенные заявили, что во многих вузах создана беспрепятственная среда.

В вузах Узбекистана работает административный, технический персонал, а также преподаватели, которые оказывают помощь студентам с инвалидностью.

В целом социальное самочувствие студентов с инвалидностью можно считать удовлетворительным, так как созданы некоторые условия для обучения, проживания и проведения досуга.

Для формирования безбарьерной среды в высших учебных заведениях необходимо уделить внимание на реализацию следующих механизмов:

1. Формирование институциональных основ безбарьерной среды в вузах Узбекистана.
2. Разработка и внедрение стандартов по обеспечению безбарьерной среды в вузах Узбекистана.
3. Проведение тренингов, семинаров среди профессорско-преподавательского состава и администрации вузов по вопросам инклюзивного образования.
4. Создание волонтерских групп в вузах Узбекистана по оказанию социальной помощи студентам с инвалидностью.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Латипова Н.М., Абдухалилов А., Алексеева В. Социальные барьеры в процессе формирования инклюзивного общества // Историческая и социально-образовательная мысль. 2022. Т. 14, № 5. С. 110-127. DOI: 10.17748/2219-6048-2022-14-5 – С.110-127.
2. На пути к процветающему и инклюзивному будущему Узбекистана: Вторая систематическая диагностика страны. Доклад экспертов Всемирного Банка «О положении лиц с инвалидностью в Узбекистане». 2022 г. (Дата обращения: 25.10.2022).
3. Сайт Министерства занятости и труда Республики Узбекистан. URL: <https://mehnat.uz/ru>.
4. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью. Закон Республики Узбекистан, от 15.10.2020 г. № ЗРУ-641. Принят Законодательной палатой 22 июля 2020 года. Одобрен Сенатом 11 сентября 2020 года. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>.
5. Ганиева М.Х. Социокультурная адаптация детей с ограниченными возможностями как направление социальной защиты общественного мнения // Права человека. - 2009. - № 4. - С. 35-45; Латипова Н.М. Социальная защита детей и семей в Узбекистане: Дис. ... д -ра социол. наук. - Ташкент, 2020; Абдухалилов А.А. Вопросы совершенствования социальной защиты людей с инвалидностью в процессе государственного управления в материалах Международной конференции социальной защиты детей в Узбекистане. Отечественный и зарубежный опыт. 2018; Latipova N.M., Abdukhalilov A.A., Alekseeva V.S. Idleness: problem or position survival: problems and factors of overcoming the dependent position. -Egypt/Egyptology, 2020. file:///C:/Users/user/Downloads/1086-Article%20Text-2140-1-10-20201201. pdf.; Муминова Л.Р., Узакова З.Ф. Опыт Республики Узбекистан в переходе на инклюзивное образование // Инклюзия в образовании. - 2019. - Т. 4. - № 2 (14). - С. 1524; Yusupov D., Abdukhalilov A. Barriers to disability-inclusive employment in Uzbekistan: A pilot qualitative study of disabled people's lived experiences. Received: 26 May 2021. Revised: 15 June 2022. Accepted: 28 June 2022. blob:<https://web.telegram.org/34ecf53b-0944-4f82-ab83-0e820476906d>.; Уза-кова З.Ф. Теоретико-методологические аспекты трансформации термина инвалидность и молодежного возраста // Журнал социальных исследований. - 2021. - Т. 4. - № 1 и др.
6. Латипова Н.М., Абдухалилов А., Алексеева В. Социальные барьеры в процессе формирования инклюзивного общества // Историческая и социально-образовательная мысль. 2022. Т. 14, № 5. С. 110-127. DOI: 10.17748/2219-6048-2022-14-5 – С.110-127.
7. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637. Статья 20.<https://lex.uz/ru/docs/>.
8. СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
9. Наберушкина Э.К. Ориентиры развития инклюзии в пространстве высшей школы // Человек. Общество. Инклюзия. 2017. № 4. – С. 18-28.
10. Закон Республики Узбекистан о ратификации Конвенции О правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года). Закон Республики Узбекистана, от 07.06.2021 г. № ЗРУ-695. <https://lex.uz/>
11. Опрос проводился по 7 регионам Узбекистана. Всего опрошено 1440 студентов. Из них 54% девушек, 46% юношей.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000